

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 834 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasiqning iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmuzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdajon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	

XALQARO VALYUTA FONDI KO'RSATKICHLARI ASOSIDA MAMLAKATDAGI JORIY IQTISODIY HOLATNI BAHOLASH

Askarova Mavluda Turabovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Jalolova Madina Shopo'lat qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: . Ushbu maqolada Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida O'zbekistonning iqtisodiy holatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada davlatning iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlash, inflyatsiyani nazorat qilish, davlat xarajatlarini optimallashtirish va ijtimoiy xarajatlarni samarali boshqarish kabi muhim masalalar ko'rib chiqiladi. XVF tomonidan keltirilgan prognozlar va tavsiyalar, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va davlat moliyaviy siyosatini takomillashtirishda asosiy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, davlat xarajatlari, iqtisodiy barqarorlik, davlat moliyaviy siyosati, prognozlar, samarali boshqaruv.

Abstract: This article analyzes the economic situation of Uzbekistan based on the indicators of the International Monetary Fund. It addresses key issues such as supporting economic growth, controlling inflation, optimizing government spending, and efficiently managing social expenditures. The forecasts and recommendations provided by the IMF play a crucial role in strengthening economic stability and improving the country's financial policy.

Key words: economic growth, inflation, government spending, economic stability, financial policy, forecasts, efficient management.

Аннотация: В этой статье анализируется экономическая ситуация Узбекистана на основе показателей Международного валютного фонда (МВФ). Рассматриваются ключевые вопросы, такие как поддержка экономического роста, контроль инфляции, оптимизация государственных расходов и эффективное управление социальными расходами. Прогнозы и рекомендации, предоставленные МВФ, играют ключевую роль в укреплении экономической стабильности и улучшении финансовой политики страны.

Ключевые слова: экономический рост, инфляция, государственные расходы, экономическая стабильность, финансовая политика, прогнозы, эффективное управление.

KIRISH

Xalqaro valyuta fondi (XVF) mamlakatning iqtisodiy holatini baholash uchun keng qamrovli yondashuvni qo'llaydi. U iqtisodiy barqarorlik, o'sish, tashqi savdo, moliyaviy tizim va aholi farovonligi kabi ko'plab sohalarni birgalikda tahlil qilib, umumiy tasavvur hosil qiladi. Mamlakatning iqtisodiy holati Yalpi Ichki Mahsulot (YAIM) o'sish sur'ati, inflyatsiya darajasi, ishsizlik ko'rsatkichi va tashqi savdo balansining o'zaro bog'liqligiga qarab baholanadi. Barqaror o'sish sur'atlari, nazoratdagi inflyatsiya va tashqi qarzlarning boshqariladigan darajasi iqtisodiy sog'lomlikni ko'rsatadi.

yil 22-iyul kuni Bretton-Vudsda o'tkazilgan konferensiyada xalqaro valyuta-moliya munosabatlarini tartibga solishga ko'maklashadigan yangi tashkilot tuzish g'oyasi ilgari surildi. Bu tashkilot keyinchalik Xalqaro Valyuta Fondi (XVF) deb nomlandi va uning xartiyasi ishlab chiqildi. 1945-yilning 27-dekabrida xartiya 29 mamlakat tomonidan tasdiqlandi. Shunga qaramay, tashkilot o'zining asosiy moliyaviy funksiyalarini faqatgina 1947-yil 1-martdan amalga oshirishni boshladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

XX asr oxirida iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi yanada dolzarb ahamiyat kasb eta boshladi. Bu davrdagi rossiyalik iqtisodchi olimlardan L.I. Abalkin "iqtisodiy xavfsizlik" kategoriyasining ahamiyatiga kuchliroq e'tibor bergan holda, "milliy iqtisodiyotning mustaqilligini, uning barqarorligi va mustahkamligini, doimiy yangilanish va o'z-o'zini takomillashtirishga qodirligini ta'minlovchi sharoit va omillarning yig'indisi" [5] sifatida ta'riflagan.

Iqtisodchi-olimlardan A.P. Gradov va I.V. Ilinlarning fikricha, "jahon iqtisodiyoti tizimida yoki mamlakat hududida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy yoki ekologik xususiyatidagi fors-major holatlari yuz berishidan qat'i-nazar mamlakatning moddiy ne'matlarga bo'lgan zaruriy muhim ehtiyojlarini qondirishni ta'minlovchi milliy iqtisodiyot holatining himoya darajasi iqtisodiy xavfsizligini bildiradi" [6].

Qolaversa, rossiyalik olimlardan V.P. Bikov, O.A. Dembovskaya, E.M. Lebedko kabilarning ilmiy tadqiqotlarida hudud iqtisodiy xavfsizligi "iqtisodiyotning hozirgi holatini, uning barqarorligi va mutanosibligi, tashqi va ichki tahdidlarga chidamlilik darajasi va doimiy rivojlanish siklini tavsiflovchi sharoitlar hamda omillar yig'indisi, ichki va tashqi tahdidlarga munosib himoya ta'sirini ko'rsatuvchi mexanizmlarni nazarda tutuvchi yaxlit chora-tadbirlar kompleksi" [7] ekanligini ta'midlaydi. Shuningdek, bir qator rossiyalik olimlardan E. Grigoreva va L. Gafirovalarning ilmiy tadqiqotlarida davlat va hudud iqtisodiy xavfsizligining institutsional jihatlariga asosiy e'tibor qaratilgan.

TADQIQOT USLUBIYATI

Xalqaro Valyuta Fondi (XVF) O'zbekistonning so'nggi yillardagi iqtisodiy rivojlanishini tarkibiy islohotlar, moliya sektori barqarorligini mustahkamlash va inflyatsiyani pasaytirishga qaratilgan siyosatlar doirasida yuqori baholamoqda. O'zbekiston Respublikasining joriy iqtisodiy holatini XVF ko'rsatkichlari asosida baholash mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatning iqtisodiy strategiyasi, ayniqsa, davlat sektorining iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish, moliyaviy tizimni xalqaro standartlarga moslashtirish va xususiy sektor faoliyatini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar orqali sezilarli natijalar bermoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-rasm. Xalqaro Valyuta Fondining asosiy vazifalari¹.

1 Muallif tomonidan jahon banki ma'lumotlari asosida mustaqil tuzilgan

Markaziy bankning inflyatsiya maqsadlarini amalga oshirishdagi yondashuvi XVF tomonidan ijobiy baholangan bo'lsa-da, tarkibiy o'zgarishlar jarayonida qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Kelgusida Markaziy bankning mustaqilligini kuchaytirish va moliya bozorlarini yanada rivojlantirish talab etiladi. Bu inflyatsiya ko'rsatkichlarini barqaror maqsad darajasiga olib kelishga va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yalpi ichki mahsulot (YAIM) dinamikasi².

O'zbekiston iqtisodiy siyosati XVF tavsiyalari asosida tarkibiy islohotlarni davom ettirishga qaratilgan bo'lib, bu davlatning xalqaro iqtisodiy maydondagi o'rnini mustahkamlash va ichki iqtisodiy barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. 2023-yilda XVF tomonidan O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga berilgan baholash natijalariga ko'ra, mamlakatning nominal yalpi ichki mahsuloti (YAIM) hajmi sezilarli darajada oshib, 125,6 trillion so'mga (10,7 mlrd doll) ko'paydi va umumiy hajmi 1 192,2 trln so'mni (101,6 mlrd doll) tashkil etdi, real o'sish sur'atlari esa 0,8 foiz punktgacha farq qildi. 2023-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti barqaror rivojlandi va YalM o'sishida xizmatlar sohasi, sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlari asosiy drayverlar bo'ldi.

1-jadval. Xalqaro valyuta fondining 2023-2028- yillar uchun prognozlar³.

Asosiy ko'rsatkichlar	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Yalpi ichki mahsulot, joriy narxlarda (AQSh dollari, milliardda)	90.392	99.582	113.025	129.039	147.354	168.742
Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot, joriy narxlarda (AQSh dollari)	2509.156	2710.041	3015.593	3375.339	3778.852	4242.468
Inflyatsiya, o'rtacha iste'mol narxlarda (Foiz o'zgarishi)	10.21	10.019	10.377	8.185	6.288	5.226
Umumiy davlat qarzi (Milliy valyuta, milliardda)	368036.2	424932	487529.5	550994.9	615795.2	688280.3
YalMga nisbatan foizda	35.122	34.766	33.871	33.019	32.412	32.069
Joriy hisob balansi (AQSh dollari, milliardda)	-3.86	-4.576	-5.273	-6.122	-7.217	-8.367
Joriy hisob balansi (YalMga nisbatan foizda)	-4.27	-4.595	-4.665	-4.744	-4.898	-4.959

2 Statistika ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

3 Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Xalqaro valyuta fondining 2023-2028-yillar uchun prognozlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti barqaror o'sish yo'nalishida rivojlanmoqda. O'zbekistonning iqtisodiy ko'rsatkichlari sezilarli o'sishni va'da qilmoqda. Xususan, 2028-yilga kelib, yalpi ichki mahsulot joriy narxlarda 168,7 milliard AQSh dollarigacha oshadi, aholi jon boshiga YalM esa 4 242 AQSh dollariga yetadi. Ayni vaqtda inflyatsiya darajasi barqarorlashadi va o'rtacha iste'mol narxlar bo'yicha 2023-yildagi 10,5 foizdan 2028-yilga kelib 5,2 foizgacha kamayadi. Ishsizlik darajasi ham ijobiy dinamikani namoyon etib, 2023- yildagi 8,35 foizdan 2028-yilga kelib 5,85 foizgacha pasayishi kutilmoqda.

Davlat moliyaviy siyosati yuzasidan, 2023–2028-yillarda davlat daromadlari va xarajatlari oshib boradi. 2028-yilga kelib umumiy davlat daromadlari 651,8 trillion so'mni, umumiy davlat xarajatlari esa 713,4 trillion so'mni tashkil etadi. Davlat qarzi esa YalMga nisbatan asta-sekin pasayib, 2028-yilga kelib 32 foizgacha qisqarishi kutilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekistonning tashqi savdo balansida qisman salbiy dinamikalar kuzatilishi mumkin. 2028- yilga kelib bu ko'rsatkich – 8,37 milliard AQSh dollarigacha oshishi mumkin. Biroq, ushbu tendensiya asosan ichki va tashqi investitsiyalar hamda import hajmining ortishi bilan bog'liq bo'lishi ehtimoli bor.

Taqqoslash uchun, XVFNing boshqa davlatlar bo'yicha prognozlari shuni ko'rsatadiki, AQSh davlat qarzi 2023-yilda YalMning 123,3 foizini, 2024-yilda esa 126,9 foizini tashkil qiladi. Xitoy davlat qarzi 2027-yilga kelib YalMning 100 foizidan oshib, 2028-yilga kelib 104,3 foizga yetadi. Rossianing davlat qarzi YalMning 2023-yilda 21,2 foizigacha, 2024- yilda esa 21,8 foizigacha ko'tariladi. Ukraina esa og'ir iqtisodiy sharoitlar sababli 2023-yilda YalMning 88,1 foizi miqdoridagi davlat qarzigacha ega bo'lsa, 2025-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 100 foizdan oshishi kutilmoqda. XVFNing prognozlari O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ijobiy istiqbollarni taqdim etmoqda, xususan, iqtisodiy o'sish, ishsizlikning qisqarishi va inflyatsiyaning pasayishi kabi jihatlarda e'tiborni tortadi. Shu bilan birga, davlat moliyasining samarali boshqaruvi va tashqi savdo balansidagi salbiy tendensiyalarni kamaytirish choralarini iqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlashda muhim o'rin tutmoqda.

XVF O'zbekiston hukumati bilan 2024-yil sentabr oyida o'tkazilgan uchrashuvlardan so'ng, mamlakatning iqtisodiy holati va siyosiy ustuvor yo'nalishlari bo'yicha bir qator tavsiyalar berdi. Ushbu tavsiyalar orasida soliq siyosatidagi imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish, davlat daromadlarini oshirish va investitsiya muhitini yaxshilash zarurligi alohida ta'kidlangan. XVFNing missiyasining 2024-yil sentabr oyi oxirida e'lon qilingan rasmiy xulosalariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti 2024-yilning birinchi yarmida 6,4 % o'sdi. Biroq, inflyatsiya darajasi energiya narxlarining oshishi va boshqa tashqi omillar ta'sirida 8 %dan 10,5 %ga ko'tarildi. O'zbekiston hukumati, o'z navbatida, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va inflyatsiyani nazorat qilish uchun qator islohotlarni amalga oshirgan bo'lsa-da, soliq siyosatidagi imtiyozlar o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Xususan, xizmatlar sektoridagi soliq imtiyozlari, bu sektorda soliq bazasining torayishiga olib kelmoqda va bu, o'z navbatida, davlat daromadlarining kamayishiga sabab bo'lmoqda.

XVF soliq siyosatini qayta ko'rib chiqishni, ayniqsa, xizmatlar va boshqa tez rivojlanayotgan sohalarda soliq bazasini kengaytirishni tavsiya etadi. Soliq imtiyozlarini bosqichma-bosqich kamaytirish, davlat byudjeti uchun qo'shimcha daromadlar yaratishga imkon beradi va shu bilan birga, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini oshiradi.

Inflyatsiya darajasining oshishi, ayniqsa energiya tariflarining ko'tarilishi, iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. XVFNing shuningdek, ish haqlarining o'sishi va energiya narxlarining yangi to'lqinlari inflyatsiyaning yanada kuchayishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Ushbu holatni nazorat qilish uchun XVFNing O'zbekiston markaziy bankiga qat'iy pul-kredit siyosatini davom ettirishni tavsiya etdi. Pul-kredit siyosatidagi qat'iylik, inflyatsiyani nazorat qilish va iqtisodiy barqarorlikni saqlashga yordam beradi. O'zbekistonning 2024-2025-yillardagi konsolidatsiyalangan byudjet defitsiti YalMga nisbatan 4 % va 3 % atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu defitsitni kamaytirish uchun, hukumat energiya subsidiyalarini qisqartirish, ijtimoiy xarajatlarni samarali boshqarish va davlat xarajatlarini optimallashtirish choralarini ko'rishini zarur. Shu bilan birga, davlatga qarashli korxonalar va davlat-xususiy sherikliklar bilan bog'liq xavflar ham mavjud bo'lib, ularni nazorat qilish va tizimni yanada takomillashtirish talab etiladi.

Dunyoning yetakchi mamlakatlarda valyuta bozori nafaqat milliy valyutalar, balki boshqa xorijiy valyutalarning ham cheklanmagan holda muomalada bo'lishini ta'minlaydi. Bu holat valyuta munosabatlarining rivojlanish darajasiga bog'liq. Ko'plab olimlar valyuta bozorini, jahon pullarining mamlakat ichki bozorida amalga bo'lishi mexanizmi sifatida, bozor tuzilmasini harakatlantiruvchi omil deb ta'kidlashadi. Erkinlashtirilgan iqtisodiyotning rivojlanishida pulning almashinishining o'rni va ahamiyati juda katta. Valyuta munosabatlarini tartibga solish, milliy valyutani rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillarni bartaraf etishga yordam beradi va mamlakat iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, bu valyuta siyosatini samarali amalga oshirish orqali mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni ijobiy va samarali hal etishga xizmat qiladi. Xalqaro Valyuta Fondining ko'rsatkichlari asosida mamlakatning joriy iqtisodiy holatini baholash, valyuta munosabatlarini tartibga solishda va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

2-jadval. Valyuta savdosining geografik taqsimoti (milliard AQSH dollari, %)⁴.

	2010		2023		O'sish
	Summa	%	Summa	%	
Dunyo bo'yicha	2099	100	6671	100	3,2 marta
Angliya	685	32,6	2726	40,9	4 marta
AQSh	383	18,3	1263	18,9	3,3 marta
Singapur	145	6,9	383	5,7	2,6 marta
Yaponiya	146	7,0	374	5,6	2,6 marta
Gonkong	80	3,8	275	4,1	3,4 marta
Shveysariya	92	4,4	216	3,2	2,3 marta
Boshqalar	568	27	1434	21,6	2,5 marta

2010 va 2023-yillar orasidagi valyuta operatsiyalari hajmini tahlil qilganda, dunyo bo'yicha umumiy o'sish sezilarli, 3,2 marta oshganini ko'rish mumkin. Eng katta o'sishni Buyuk Britaniya ko'rsatgan, uning ulushi 32,6 %dan 40,9 %gacha oshgan. AQShning ulushi deyarli o'zgarishsiz qolgan, 18,3 %dan 18,9 %ga oshgan. Singapur va Yaponiya ulushlarining kamayishiga qaramay, ularning o'sish sur'ati 2,6 marta, global o'sishdan yuqori bo'lib qolgan. Gonkong esa o'z ulushini oshirib, 3,4 marta o'sgan. Shveysariyaning ulushi kamaygan, lekin o'sish sur'ati 2,3 marta bo'lgan. Boshqa mamlakatlar o'z ulushlarini yo'qotgan bo'lsa-da, o'sish sur'ati 2,5 marta bo'lgan. Umuman olganda, valyuta operatsiyalari hajmi jahon iqtisodiyoti bozorida muhim o'zgarishlar va o'sishlarni ko'rsatmoqda.

XVF, xususiylashtirish jarayonlarini davom ettirishni, xususiy va davlat korxonalarini o'rtasida adolatli raqobat muhitini yaratishni tavsiya etdi. Ayniqsa, Uz sanoatqurilishbank va Asakabank kabi yirik davlat banklarining xususiylashtirilishi iqtisodiyotda yangi imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bu jarayonni amalga oshirishda davlatning aralashuvi minimallashtirilishi kerak, chunki shaffof raqobat muhitini yaratish, iqtisodiy o'sish va investitsiyalarni jalb qilish uchun muhimdir. XVFning O'zbekiston iqtisodiyotiga oid tavsiyalari, ayniqsa soliq siyosatidagi o'zgarishlar va pul-kredit siyosatining qattiqlashuvi, mamlakatning iqtisodiy o'sishiga va davlat byudjetining barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xalqaro valyuta fondining iqtisodiy baholashlari bo'yicha mamlakatdagi iqtisodiy holatni tahlil qilishda, yuqoridagi islohotlar va chora-tadbirlar, inflyatsiya darajasini nazorat qilish va moliyaviy sektorni yaxshilash kabi omillar, joriy iqtisodiy holatni barqarorlashtirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro Valyuta Fondi (XVF) mamlakatlarning iqtisodiy holatini baholashda keng qamrovli yondashuvni qo'llaydi, bu orqali iqtisodiy o'sish, inflyatsiya darajasi, ishsizlik, tashqi savdo va moliyaviy tizimning barqarorligi kabi ko'plab omillarni hisobga oladi. O'zbekiston iqtisodiyoti haqida XVF tomonidan YAIM o'sishi va iqtisodiy barqarorlikning muhim omillari sifatida xizmatlar, sanoat va qishloq xo'jaligi sektorlarining o'sishi ta'kidlangan. O'zbekistonning inflyatsiya va davlat qarzi bo'yicha XVF prognozlari, 2024-2028-yillarga kelib, mamlakat iqtisodiyotida ijobiy o'sish va barqarorlik ko'rsatkichlari kutilmoqda. XVF tavsiyalariga ko'ra, davlatning iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlash, inflyatsiyani nazorat qilish, shuningdek, davlat xarajatlarini optimallashtirish va ijtimoiy xarajatlarni samarali boshqarish zarur. O'zbekistonning iqtisodiy holatini tahlil qilishda XVF tomonidan qilingan prognozlari, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va davlat moliyaviy siyosatini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. - T.: «O'zbekiston», 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi PF-60-sonli "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi 11.09.2023- yildagi PF-158-son farmoni. Lex.uz.
4. Raximov E.N. "GLOBALLASHUV SHAROITIDA EXPORTNI RAG'BATLANTIRISH VA MILLIY ISHLAB CHIQRISH RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI." O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 3.30 (2024): 499-505.

4 <http://www.imf.org>

5. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. No 12. С. 4-13.6.
6. Градов А.П., Ильин И.В. Экономическая безопасность страны. Принципы анализа состояния и противодействия угрозам //Экономическая наука современной России. 2005. No 3 (30). С. 88-101.
7. Быков В.П., Дембовская О.А., Лебедько Е.М. Экономическая безопасность регионов и преодоление угроз в современных условиях // Экономика и эффективность организации производства. 2006. No 5. С. 60–63.
8. Raximov E.N. «Hududiy iqtisodiy xavfsizlik va uning asosiy xususiyatlari» (2023).
9. Normuradovich, Raximov Eshmurod. «YASHIL IQTISODIYOT O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISH-NING DRAYVERI.» (2024).
10. Rahimov E.N. "Ensuring the Well-Being of The Population Through Macroeconomic Stability and Economic Development." International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies. Vol.2. 2024.
11. Raximov, Eshmurod, and Madina Berdivaliyeva. "GREEN ECONOMY IS THE DRIVER OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN." *Modern Science and Research* 3.6 (2024): 25-31.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

